

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No8
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINIG MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

*Elektron nashr. 285 sahifa.
2025-yil dekabr*

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

MEHMONXONA KORXONALARIDA INNOVATSION LOYIHALARNI AMALGA OSHIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	10
Erkaboyeva Jasmina Safarali qizi, Ochilova Hilola Farmonovna	
FAULT TOLERANCE AND SELF-HEALING IN IOT-ENHANCED P2P SYSTEMS	15
Ibrokhimkhuja Rikhsikhujayev, Mohit Bhandwal	
BIZNES BOSHQARUVIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	22
Ikromov Boisxon Bahodir o'g'li, Ozodbek Musayev	
BIOLOGIYA FANINI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI.....	27
Turayeva Sabrina Kamoliddin qizi, Qodirov Farrux Ergash o'g'li	
YASHIL LOGISTIKA VA TRANSMILLIY KORPORATSIYALAR.....	32
Rafiqov Abror Baxtiyor o'g'li, Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
OMBORXONALARNI BOSHQARISHDA RFID TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI	36
Mirkamolov Mirsardor Mirxamdami o'g'li, Yuldashev Abduhakim Abdulkarimovich	
STARTAPLAR VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY O'SISH VA RIVOJLANISH JARAYONLARIDAGI ROLI	41
Abdumajidova Muxlisa Alisher qizi, Umarova Mukaddas Abbasovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY SUG'URTA TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI XORIJ TAJRIBASI ASOSIDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	46
Sobirova Ozoda Rustamovna, Safarov Javohir Ismoilovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA MILLIY TO'LOV TIZIMLARINING ELEKTRON TIJORATDAGI AHAMIYATI.....	50
Teshayev Sayimbek Anvarovich, Tashmuxeamedova Yayra Atxamovna	
CHANGES IN PULSE RATE IN BLOOD VESSELS DURING PHYSICAL EXERCISE	56
Pirnazarov Elchin Anvar o'g'li, Yoldasheva Roila Jumaevna	
JAHON IQTISODIYOTIDA GLOBAL XAVFSIZLIK VA IQTISODIY BARQARORLIK	61
Qayumov Sobit Obid o'g'li, Xasanov Nodir Erkinovich	
LABOR RESOURCES – THE MAIN FACTOR OF NATIONAL DEVELOPMENT.....	68
Qurbanov Tolmasjon Namoz ugli, Mustafoyev Golib Sultonmurodovich	
ISTE'MOLCHI TANLOVI VA NAFLILIK NAZARIYASINI ILMIY ASOSLARI.....	75
Q.Abdulkarimov, M.Keldibekova, F.Umarov	
KORXONALARDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	80
Tumaris Nietullaeva, Alimxodjayeva Nargiza Elshodovna	
OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING INSON VA JAMIYAT HAYOTIDAGI TA'SIRI HAMDA AXBOROT XURUJLARI.....	87
Kodirov Ozodbek, F.Umarov	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR TAHLILI VA TARMOQNING MAMLAKAT EKSPORTIDAGI O'RNI.....	93
G'ulomiddin Bobobek Sardorjon o'g'li, G'ulamov Ilhom Akramovich	
BIZNESNI BOSHQARISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	98
Abduhamidova Shodiyaxon Abdushukur qizi, Yuldashev Abduhakim Abdulkarimovich	
O'ZBEKISTON VA AFG'ONISTON HAMKORLIK MUNOSABATLARINING YANGI BOSQICHI.....	103
Fayzullayev Aminjon, F.Umarov	
O'ZBEKISTONDA HUDUDLAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLAR	110
Najmiddinova Malikabonu Asrorovna, F.Umarov	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA CHARM-POYABZAL TARMOG'INING RIVOJLANISH YO'NALISHLARI XUSUSIDA	117
Mahmudov Orifbek Abdumomin o'g'li, Azmiova Feruza Payziyevna	

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING TARKIBIY RIVOJLANISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	122
Xayrullayev Javohir Sheraliyevich, Maqsudov Bunyodjon Abdusamat o'g'li	
MINTAQALARNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISHINI TARTIBGA SOLISH VA XALQARO TAJRIBA.....	128
Xudoyberdiyev Feruzbek, F.Umarov	
MINTAQALAR IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH HOLATINI BAHOLASH: TAHLIL VA USTUVOR YO'NALISHLAR.....	135
Yarashev Mirkomil, F.Umarov	
OROL DENGIZI INQIROZI OQIBATIDA YER DEGRADATSIYASI VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH IMKONIYATLARI: QORAQALPOG'ISTON MISOLIDA (NDVI VA NDMI TAHLILI ASOSIDA)	141
Nurmatova Shahzoda, Oralbaev Bakhitjan Orintaevich, Ruziyeva Iroda Davutovna, Turo pova Nigora Xolmurod qizi	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	147
Abubakirova Xonzoda, F.U.Umarov	
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МОЛОДЁЖЬ: ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОГО ИММУНИТЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	154
Абдуллаев Бехзод Баходир угли, Байбобоева Фируза Набижонова	
SUN'IY INTELLEKT NAZARIYASI VA AMALIYOTI: TAJRIBALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	158
Hamroyeva Dilnura G'ayrat qizi, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
QISHLOQ HUDUDLARIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA XALQARO TASHKILOTLARNING (FAO, UNDP, IFAD) LOYIHALARI TAJRIBASI.....	162
Z.B.Negmatullayeva, O.Q.Xudayberdiyeva	
O'ZBEKISTON RAQAMLI IQTISODIYOTI VA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING IQTISODIY O'SISH STRATEGIYASIDAGI O'RNI.....	168
Bo'riyev Behruzbek Bahodir o'g'li, Elov Dilshod Abdujabborovich	
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛИЕНТСКОГО ОПЫТА В БАНКАХ: ИНТЕГРАЦИЯ ОМНИКАНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»	173
Каримов Диёрбек Дилшод ўгли, Уснатдинов Миратдин Саламатдинович, Юлдашев Жамшид Аббарович	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA INFLYATSIIYANING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI KAMAYTIRISH STRATEGIYALARI.....	182
Bazarbaeva Dildora Ekramjon qizi, Koshanov Abdimurat Azat uli	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	188
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	
QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI.....	193
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
HALOL MEHMONXONALARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI.....	198
Farxodov Zafar Qaxramon o'g'li, Shaymanova Nigora Yusupovna	
TIJORAT BANKLARINING BARQARORLIGINING MAMLAKAT IQTISODIYOTIDAGI O'RNI.....	203
To'rayeva O'g'iloy G'iyosovna, Dilmurodov Jurabek Ulug'bek o'g'li, Mirzayev Mirza Abdullayevich	
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ	208
Мисс София Ёдмыанг, Рахматова Наргизахон Аъзамхонова	
ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	214
Хайруллаев Хожиакбар, Ишонкулова Феруза Асатовна	

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СБЕРЕЖЕНИЯМИ И ИНВЕСТИЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	220
Абдумажидов Шохжохон Шухратович, Нозимов Эльдор Анварович	
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ “ЗЕЛЁНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ” В БАНКОВСКУЮ СФЕРУ	226
Тохинова Азиза Олимжоновна, Ишонкулова Феруза Асатовна	
MOLIYAVIY HISOBOTLAR ISHONCHLILIGINI SHAKLLANTIRISHDA BUXGALTERIYA HISOBI MEKANIZMLARINING AHAMIYATI	231
Jo'rayeva Risolat Shuxrat qizi, Mardonov Shaxriyor Xolmirzo o'g'li	
РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	235
Юлдошев Бобур Бахромович, Маратова Гульшад Женгисовна, Саъдий Шукрилло Асатилло угли	
IQTISODIYOTNI LIBERALLASHTIRISH SHAROITIDA KORXONALARDA EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI HISOBI	246
Oltmishov Doniyor, Ermaxammadov Ro'zimurod, Qo'shbeikova Shahnoza, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT BO'YICHA HISOBLASHUV MUOMALALARI HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY HUQUQIY ASOSLARI	249
Uralova Gavhar, Ibodova Madina, Alimov Abbos, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
MOLIYAVIY SIYOSATNING MILLIY IQTISODIYOTNING BARQARORLIGIGA TA'SIRI VLIYANIE FINANSOVOY POLITIKI NA STABILNOST' Natsionalnoy ekonomiki THE IMPACT OF FINANCIAL POLICY ON THE STABILITY OF THE NATIONAL ECONOMY.....	253
Ismatilloev Muhridin Asliddin o'g'li, Rejapov Xayrillo Xikmatullayevich	
YASHIL TEXNOLOGIYALAR BOZORIDA AI ASOSIDAGI INNOVATSIYALARNING INVESTITSION OQIMLARGA TA'SIRI	259
Istamov Bekzodbek Bahriddinovich, Buranova Jazira Ergash kizi	
EKSPORT VA IMPORT OPERATSIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH: TAHLIL VA AUDIT	264
Urinboyev Bexruz Zoir o'g'li, Misirov Asliddin Mamasobirovich	
INVESTITSIYALARNI JALB QILISH ORQALI QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA INNOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING ISTIQBOLLARI	269
Ismoilov Zikro Saidolimovich, G'ulamov Ilhom Akramovich	
KEY DETERMINANTS OF THE BUSINESS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN: THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS	275
Axmadjonov Kamronjon A'zamjon o'g'li, Dilafruz Maxkamova Nurmuhhammad qizi	
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	280
Давронов Дониёрбек Заррухович, Камилова Наргиза Абдукажоровна	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA BANK TIZIMI	285
Tohtemirova Feruza Nabijonovna, Murodullayev Muhammad Mavlon o'g'li, Ishonkulova Feruza Asatovna	

YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH SHAROITIDA BANK TIZIMI

Toshtemirova Feruza Nabijonovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
BI-125-guruh talabasi

Murodullayev Muhammad Mavlon o'g'li

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
BI-125-guruh talabasi

Ilmiy rahbar:

Ishonkulova Feruza Asatovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasida dotsenti v.b. (Ph.D)

Annotatsiya: Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimining o'rni va ahamiyati atroflicha yoritilgan. Xususan, tijorat banklarining ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli, yashil loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlari, energiya tejamkor texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash hamda ekologik investitsiyalarni jalb qilish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, bank tizimi orqali aholining ekologik va moliyaviy savodxonligini oshirish, barqaror rivojlanishga erishish imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari yashil iqtisodiyot sharoitida bank tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, bank tizimi, yashil moliya, ekologik barqarorlik, barqaror rivojlanish, yashil kreditlar, ekologik investitsiyalar, energiya samaradorligi, moliyaviy savodxonlik, tijorat banklar.

Abstract: This article examines the role and importance of the banking system in the context of green economy development. Particular attention is paid to the participation of commercial banks in financing environmentally sustainable projects, the implementation of green finance mechanisms, and the support of energy-efficient and eco-friendly technologies. In addition, the paper analyzes the possibilities of attracting green investments through the banking system and increasing the environmental and financial literacy of the population. The research results contribute to identifying key directions for improving the banking system in order to ensure sustainable economic growth and environmental stability.

Key words: green economy, banking system, green finance, environmental sustainability, sustainable development, green loans, ecological investments, energy efficiency, financial literacy, commercial banks.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение банковской системы в условиях развития зелёной экономики. Особое внимание уделено участию коммерческих банков в финансировании экологически устойчивых проектов, внедрению механизмов зелёного финансирования, поддержке энергоэффективных и экологически чистых технологий. Также проанализированы возможности привлечения зелёных инвестиций через банковскую систему и повышения экологической и финансовой грамотности населения. Результаты исследования позволяют определить основные направления развития банковской системы в целях обеспечения устойчивого экономического роста и экологической стабильности.

Ключевые слова: зелёная экономика, банковская система, зелёные финансы, экологическая устойчивость, устойчивое развитие, зелёные кредиты, экологические инвестиции, энергоэффективность, финансовая грамотность, коммерческие банки.

KIRISH

Bugungi kunda global iqlim o'zgarishlari, tabiiy resurslarning cheklanganligi hamda ekologik muammolarning keskinlashuvi yashil iqtisodiyotni rivojlantirish masalasini zamonaviy iqtisodiy siyosatning eng dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylantirmoqda. Ushbu sharoitda bank tizimi barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda

muhim moliyaviy vositachi sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, banklar yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan loyihalarni moliyalashtirish, energiya tejamkor va ekologik toza texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga sezilarli hissa qo'shmoqda.

O'zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Ushbu jarayonda tijorat banklari tomonidan yashil kreditlar, ekologik investitsiyalar hamda barqaror moliyaviy mahsulot va xizmatlarning joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga, bank tizimi aholining ekologik va moliyaviy savodxonligini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish madaniyatini shakllantirish orqali yashil iqtisodiyot tamoyillarining jamiyatda keng qaror topishiga xizmat qilmoqda.

Mazkur maqolada yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimining o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilinadi.

So'nggi yillarda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish masalasi jahon miqyosida barqaror rivojlanish strategiyalarining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Iqlim o'zgarishi, atrof-muhitning ifloslanishi, energiya resurslarining cheklanishi hamda ekologik muammolarning kuchayishi iqtisodiy faoliyatni ekologik jihatdan mas'ul va innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Ana shunday sharoitda bank tizimi yashil iqtisodiyotning muhim moliyaviy tayanchlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Banklar moliyaviy resurslarni jamlash va samarali taqsimlash orqali ekologik xavfsiz, energiya tejamkor hamda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatiga ega.

O'zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotga o'tish jarayoni izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Davlat tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, atrof-muhitni muhofaza qilish hamda tabiiy resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan kompleks dasturlar ishlab chiqilmoqda. Ushbu jarayonda tijorat banklari yashil kreditlar ajratish, ekologik investitsiyalarni jalb etish va barqaror moliyaviy mahsulotlarni joriy etish orqali faol ishtirok etmoqda. Banklarning yashil iqtisodiyotga yo'naltirilgan faoliyati nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishga, balki ekologik barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, bank tizimi aholining ekologik va moliyaviy savodxonligini oshirishda muhim institutsional rol o'ynamoqda. Raqamli bank xizmatlari, onlayn platformalar hamda masofaviy moliyaviy maslahatlar orqali aholi yashil moliya, ekologik investitsiyalar va resurslarni tejash masalalari bo'yicha keng qamrovli bilimlarga ega bo'lmoqda. Natijada, bank tizimi yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim institutsional mexanizmlaridan biriga aylanib, barqaror iqtisodiy taraqqiyotga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish va moliya institutlarining ushbu jarayondagi roli masalasi so'nggi yillarda mahalliy va xorijiy ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilmoqda. Xususan, barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasida bank tizimining ekologik jihatdan mas'ul moliyalashtirishdagi o'rni alohida ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan.

Xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda yashil iqtisodiyot tushunchasi atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan samarali foydalanish va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan model sifatida talqin qilinadi. Jahon banki, BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) va Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotlarida yashil moliya va bank kreditlash mexanizmlarining barqaror iqtisodiy o'sishdagi ahamiyati ilmiy asoslab berilgan. Ushbu manbalarda banklar yashil investitsiyalarni jalb etuvchi asosiy moliyaviy vositachi sifatida baholanadi.

Bir qator xorijiy olimlar yashil moliyaning bank tizimi uchun nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, yashil kreditlar va ekologik investitsiyalar banklar uchun uzoq muddatli barqaror daromad manbaini shakllantiradi, kredit xavflarini kamaytiradi hamda banklarning xalqaro moliya bozorlaridagi nufuzini oshiradi. Shu bilan birga, yashil moliyalashtirish banklarning ESG (Environmental, Social, Governance) mezonlariga moslashuvini ta'minlaydi.

Mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekiston sharoitida yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonlari, davlatning institutsional roli va moliya tizimining transformatsiyasi masalalari tahlil qilingan. Xususan, byudjet-soliq siyosati, investitsiya muhitini yaxshilash va bank tizimini modernizatsiya qilish orqali yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash zarurligi asoslab berilgan. Tadqiqotlarda tijorat banklarining qayta tiklanuvchi energiya, energiya samaradorligi va ekologik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishdagi roli muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimining o'rni va ahamiyatini chuqur o'rganish maqsadida kompleks ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy va moliyaviy yo'nalishdagi ilmiy adabiyotlar, mahalliy va xorijiy manbalar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasining amaldagi normativ-huquqiy hujjatlari keng qamrovda tahlil qilindi.

Bank tizimi faoliyatiga oid statistik ma'lumotlar tizimlashtirilib, ularni taqqoslash, umumlashtirish hamda mantiqiy tahlil usullari asosida baholash amalga oshirildi. Bundan tashqari, tizimli yondashuv asosida yashil moliya mexanizmlarining bank faoliyatidagi samaradorligi aniqlanib, ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishga ko'rsatadigan ta'siri o'rganildi.

Tadqiqot natijalari asosida ilmiy xulosalar shakllantirilib, yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda bank tizimi rolini kuchaytirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimining faoliyati atroflicha tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari tomonidan yashil loyihalarni moliyalashtirish hajmi yildan yilga sezilarli darajada oshib bormoqda. Xususan, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, energiya tejamkor texnologiyalar, chiqindilarni qayta ishlash hamda ekologik infratuzilmani rivojlantirishga yo'naltirilgan loyihalarga ajratilayotgan kreditlar banklarning umumiy kredit portfelida tobora muhim o'rin egallamoqda.

Tahlil natijalariga ko'ra, yashil moliya mexanizmlarini joriy etish banklar uchun nafaqat ekologik, balki iqtisodiy jihatdan ham samarali hisoblanadi. Bunday loyihalar uzoq muddatli va barqaror daromad manbalarini shakllantiradi, kredit xavflarini kamaytiradi hamda banklarning bozor obro'-e'tiborini mustahkamlaydi. Shu bilan birga, yashil moliya sohasidagi faoliyat xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirishga, ekologik barqarorlikni ta'minlashga hamda aholining moliyaviy va ekologik savodxonligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Hozirgi kunda O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish jarayonlarining jadallashuvi (mobil banking, sun'iy intellekt texnologiyalari), davlat banklarini xususiyashtirish (IPO), xorijiy investitsiyalarni jalb etish va bank xizmatlari sifatini oshirish asosiy tarkibiy o'zgarishlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Banklar o'rtasida raqobatning kuchayishi, muammoli kreditlar (NPL) darajasini pasaytirish hamda chekka hududlarda moliyaviy xizmatlar qamrovini kengaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Umuman olganda, olingan natijalar bank tizimi orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish mamlakatda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, ekologik xavfsizlikni mustahkamlash va moliyaviy tizim barqarorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Shu bois, tijorat banklarining yashil moliya yo'nalishidagi faoliyatini yanada kengaytirish va institutsional jihatdan qo'llab-quvvatlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida bank tizimi aholiga nafaqat moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi, balki ularni ekologik va moliyaviy jihatdan ongli qarorlar qabul qilishga yo'naltiradi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yashil moliya mexanizmlarini joriy etish banklar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshiradi, kredit xavflarini kamaytiradi, banklarning obro'-e'tiborini mustahkamlaydi hamda xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, ekologik barqaror loyihalarni moliyalashtirish orqali banklar mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, energiya samaradorligini oshirishga va atrof-muhitni muhofaza qilishga sezilarli hissa qo'shadi.

Shu bois, bank tizimining yashil iqtisodiyot yo'nalishidagi faoliyatini yanada kengaytirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Buning uchun tijorat banklari ekologik kreditlash, yashil investitsiya loyihalari va barqaror moliyaviy mahsulotlarni rivojlantirishni izchil davom ettirishi, shuningdek, aholining ekologik va moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan ta'limiy va axborot dasturlarini joriy etishi muhimdir. Raqamli platformalar, mobil ilovalar va masofaviy bank xizmatlari orqali mijozlarni yashil moliya imkoniyatlari bilan tanishtirish, ekologik barqaror hayot tarzini rag'batlantirish maqsadga muvofiqdir.

Natijada, banklar va mijozlar o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi barqaror iqtisodiy rivojlanish, moliyaviy barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Karimov A.M. O'zbekiston tarixi: O'rta asrlar davri. Toshkent, 2020. 120-130-b.
2. Tursunov F.M. Markaziy Osiyoda iqtisodiy va siyosiy rivojlanish. Toshkent, 2019. 80-95-b.
3. Rashidov Z.T. O'zbekiston mustaqilligi va tarixiy jarayonlar. Tarix va jamiyat ilmiy jurnali, 2021, №3. 22-30-b.
4. Akhmedov S.A. O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi (XIX-XX asrlar). Toshkent, 2018. 100-110-b.
5. Vohidov I.R. O'rta Osiyo davlatlari tarixi. Toshkent, 2020. 140-155-b.
6. Bartold V.V. History of Central Asia. Vol. II. London, 1963. pp. 45-70.
7. Allworth E. Central Asia: 130 Years of Russian Rule. New York, 1990. pp. 75-95.
8. Sultonova M. Temuriylar davri va Markaziy Osiyo siyosati. Toshkent, 2021. 55-70-b.
9. Gafurov B.G. O'zbekiston tarixi. Toshkent, 2017. 200-220-b.
10. Encyclopaedia of Islam. Central Asia. Vol. I. Leiden, 1987. pp. 112-130.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

8-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>